

ANALISIS STRATEGI PENURUNAN ANGKA STUNTING KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2021

¹ Bahrul Ilmi

¹ Universitas Gunung Leuser Aceh

Email corresponding: centerbiselian@gmail.com

Abstrak

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Stunting mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan otak. Anak stunting juga memiliki risiko lebih tinggi menderita penyakit kronis di masa dewasanya. Bahkan, stunting dan malnutrisi diperkirakan berkontribusi pada berkurangnya 2-3% Produk Domestik Bruto (PDB) setiap tahunnya. Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 yang dilaksanakan Kementerian Kesehatan, angka prevalensi stunting di Indonesia pada 2021 sebesar 24,4%, atau menurun 6,4% dari angka 30,8% pada 2018 dan menunjukkan prevalensi Balita stunting di Indonesia masih tinggi di atas batasan yang ditetapkan WHO (20%). Tahun 2015 Indonesia tertinggi ke-2 dibawah Laos untuk jumlah anak stunting. Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) menunjukkan prevalensi balita stunting di tahun 2018 mencapai 30,8 persen di mana artinya satu dari tiga balita mengalami stunting. Indonesia sendiri, kata dia, merupakan negara dengan beban anak stunting tertinggi ke-2 di Kawasan Asia Tenggara dan ke-5 di dunia. Pemerintah mempunyai target untuk menurunkan prevalensi hingga 14% pada tahun 2024. Itu artinya, Indonesia harus menurunkan prevalensi sebesar 10,4% dalam 2,5 tahun ke depan, yang tentu saja ini menjadi tantangan bagi semua pihak untuk mencapainya. Untuk mencapai target pemerintah tentu saja harus ada dukungan dari setiap daerah Provinsi maupun Kabupaten dan seterusnya. Dari data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021, Aceh menempati posisi ketiga tertinggi setelah Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Sulawesi Barat di posisi pertama dan kedua. Kabupaten Gayo Lues menjadi daerah prevalensi stunting tertinggi, 42,9 persen, disusul Kota Subulussalam 41,8 persen. Sementara Kota Banda Aceh (23,4%) dan Kota Sabang (23,8%) menjadi daerah dengan prevalensi terendah. Berdasarkan hasil studi status gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2021 BKKBN Aceh, angka Stunting Kabupaten Aceh Tenggara berada di posisi 34,1 persen, sehingga menempatkan daerah ini di posisi 8 besar di tingkat kabupaten / kota se- Aceh. Angka tersebut masih melampaui angka rata rata provinsi Aceh yang hanya 33,2 persen.

Kata kunci: Analisis, Strategy, Stunting, Aceh Tenggara, Tahun 2021